

YASHIL

IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

RESPUBLIKA KONFERENSIYA (ILMIY-AMALIY ANJUMAN) MAQOLA VA TEZISLAR TO'PLAMI:
"MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA
"YASHIL IQTISODIYOT", "YASHIL MOLIYA",
"YASHIL BUXGALTERIYA" VA ILG'OR
MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI"

Konferensiya maqola va tezislari to'plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 381 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydiyoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Quدراتov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Ilxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность	131
Гулнора Казимова	
Literature is a reflection of the soul and culture of humanity.....	136
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Turizm infratuzilmasida transport xizmatlarini integratsiyalash: muammo va yechimlar	140
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar	142
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	145
Umida Kakhramonova Gayratovna	
Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar.....	149
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlash.....	153
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
Shahar aglomeratsiyasining sifatini ekologik va geologik mezonlar asosida kompleks baholash.....	155
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Sanoatda korxonalarining qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash	160
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududiy tengsizliklarni kamaytirish usullari.....	165
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
Tog' yon bag'rida joylashgan kon uymlarini ochiq usulda qazib olish xususiyatlari.....	174
I.T. Mislibayev, M.Sh. Ochilova	
Milliy iqtisodiyotda turizmning o'rni va rivojlanish imkoniyatlari.....	176
Xudoyberdiyeva Hilola Himmatovna	
China insurance market experience	178
Jumaboyev Akmal Sheraliyevich	

Tijorat banklarida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari.....	181
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Bank tizimida buxgalteriya hisobotlarida axborot texnologiyalarining roli va rivoji.....	185
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Samarali loyiha risklarini boshqarish: nazariya va amaliyot.....	189
Nosirova Gulira'no Abdulaziz qizi	
XXI-asrda Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti: sohaviy islohotlar, yutuqlar va muammolar tahlili.....	192
D.E.Qarshiyev	
Boshqaruv hisobining zamonaviy konsepsiyalarini joriy etish xo'jalik yurituvchi subyektlarda natijadorlikka erishishning muhim omilidir	195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Eksportga chiqariladigan mahsulotlar uchun zamonaviy qadoqlashning ahamiyati va tendensiyalari	201
Xidirov Shohrux Bobur o'g'li	
Усовершенствование подходов к управлению проблемными кредитами в коммерческих банках узбекистана	205
Улмасой Хусан кизи Ахмедова	
Sug'urtada investitsiya faoliyatini obyekt va predmeti	208
D.E.Qarshiev	
O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik sohasida istiqbollari.....	211
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urtada anderryating xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	213
D.E. Qarshiev	
Важность проекта «умный город» в узбекистане	216
Акбаржон Иминов	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	218
Akbarjon Iminov	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobini takomillashtirishda tahlilning o'rni.....	220
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li, Shakarov Shahzod Sobir o'g'li	
Temir yo'l va intermodal transport tizimining rivojlanishi: investitsiyalar, xarajatlar va samaradorlik tahlili	226
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ahamiyati.....	230
S.J. Yangiboev	
Korporativ boshqaruv va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik: davlat ishtirokidagi korxonalar misolida.....	234
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
“Sanoat korxonalarida zamonaviy loyiha menejerining asosiy kompetensiyalar modelini ishlab chiqish”	238
Axmedov Daniyar Sabirovich, Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
Turizmdagi shartnoma munosabatlari: turoperatorlar, turagentlar, turistik xizmatlar iste'molchilari.....	241
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi	
“Разработка модели ключевых компетенций современного менеджера проекта в промышленных предприятиях”	243
Ахмедов Данияр Сабирович, Научный руководитель	
Xorijiy tajriba asosida o'zbekistonda oliy ta'lim akademik boshqaruvini takomillashtirish	249
Muxamedova Moxigul Xusanovna	
The role of international institutions in accelerating green finance	253
Qudratov Inomjon Nemat o'g'li	
Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish	257
Xudayberdieva Dilnoza Egamberdiyevna	
Indicators and criteria of women's sustainable employment in the context of economic growth.....	262
Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Qishloq xo'jaligi sohasida “Salam” maxsus savdo shartnomalaridan foydalanish istiqbollari.....	267
Xoliyrov Xomid	

Davlat xaridlarida kichik biznesning ortib borishi va uning umumiy tizimdagi o'рни	269
Majidov Nizom Baxramovich	
Davlat qarzlari qaytarish mexanizmlarini takomillashtirish va tashqi xatarlardan himoyalash yo'nalishlari	273
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Xalqaro moliya institutlaridan investitsiyalarni jalb qilishning ahamiti	277
Tolibov Shoxrux Muminovich	
O'zbekiston respublikasining soliq salohiyati: 2024-yilda viloyatlar va Qoraqalpog'iston	280
Poyonov Otabek Abdiqaxxor o'g'li, Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich	
Oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning institutsional mexanizmlari	283
Otaxanov Rasulbek Marks o'g'li	
Автоматизированное управление корпоративными расходами: стратегический подход и экономическая эффективность	286
Кахоров Абдумалик Рахматулло угли	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана	289
Салим Дониёров	
Raqamli transformatsiyaning mohiyati va bank sohasidagi ahamiyati	294
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Деятельность международных финансово-кредитных организаций и перспективы развития сотрудничества с Республикой Узбекистан	299
Холикова Зарнигор Камолиддин кизи	
Budjet tashkilotlarining xarajatlar smetalarida davlat xarajatlarini moliyalashtirish tartibi va amal qilish holati	302
Abdurasulov Sardor To'liqin o'g'li	
Tijorat banklari tomonidan komplayens-nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari	307
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Bank tizimi modernizatsiyasida innovatsion boshqaruv modellarining ahamiyati	310
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya	314
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga yo'naltirilgan davlatning siyosati, me'yoriy-huquqiy bazasi va iqtisodiy islohotlari	317
Xasanov Jaxongir Jamshidovich	
"Qurilish materiallari sanoatida innovatsion faollikni rag'batlantirish mexanizmi"	321
G'ulomov Ilhom Akramovich	
Legal foundations and challenges in the implementation of guarantees for foreign investors' rights	324
Alisherova E'zoza, N. Kh. Rakhmonqulova	
Innovatsion faollikni oshirish orqali qurilish materiallari sanoatida raqobatbardoshlikni ta'minlash	326
G'ulomov Ilhom Akramovich	
Soliq siyosatining inklyuziv rivojlanishni ta'minlashining huquqiy-me'yoriy asoslari	329
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
Транснациональные корпорации и международное право: к формированию глобальных экономических норм через расширение правосубъектности	334
Хидоятов Бурхон Ғайрат ўғли, С.М. Адилходжаева	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotning hozirgi holati va uni shakllantiruvchi omillar	338
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	
Abxidjit Banerdji va Ester Dyuflo ilmiy qarashlarida kambag'allikni qisqartirish istiqbollari	343
M.E.Rajabboyev	
Transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali eksport samaradorligini oshirish	346
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
Fond bozori vositasida iqtisodiyotni moliyalashtirishning usullari	350
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
Davlat moliyaviy nazorati tizimida ichki audit xizmati faoliyatining amaliy jihatlari	354
Kuliyev Komil Shuxratovich	
Digitalization in economy	358
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	

Sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yashil investitsiya strategiyalari.....	361
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Sun'iy intellekt yordamida qurilgan organik mevalar eksportida marketing strategiyalarini optimallashtirish.....	363
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.....	372
Zaripov Toxirjon Yusufboy o'g'li	
Hududlarda ayollar bandligini ta'minlash orqali investitsion muhitni yaxshilash yo'llari	376
Imomova Kamola Novfal qizi	

HUDUDLARDA AYOLLAR BANDLIGINI TA'MINLASH ORQALI INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH YO'LLARI

Imomova Kamola Novfal qizi

Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi
komolaimomova396@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda O'zbekistonda ayollar bandligini oshirish orqali hududlarning investitsion muhitini yaxshilash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda 2023–2025-yillar bo'yicha statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, ayollar iqtisodiy faolligining oshishi investitsion jozibadorlikka ta'siri o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, ayollar bandligi oshgan hududlarda xizmatlar sohasi, IT, turizm va kichik biznes tarmoqlarida investitsiyalar hajmi ortgan. Ayollarni mehnat bozoriga jalb etish, ularning tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish investitsion muhitni barqarorlashtiruvchi muhim omil sifatida baholangan.

Kalit so'zlar: ayollar bandligi, investitsion muhit, iqtisodiy faollik, kichik biznes, xizmatlar sohasi, gender siyosati.

Abstract: This paper examines the role of women's employment in improving the investment climate across the regions of Uzbekistan. Using statistical data from 2023–2025, the study analyzes how the growth of women's economic activity affects regional investment attractiveness. The results indicate that regions with higher female employment show increased investments in the service, IT, tourism, and small business sectors. Promoting women's entrepreneurship, enhancing vocational training, and strengthening social protection are identified as key factors for stabilizing the investment environment and ensuring sustainable growth.

Key words: women's employment, investment climate, economic activity, small business, service sector, gender policy.

Аннотация: В данной статье рассмотрена роль занятости женщин в улучшении инвестиционного климата регионов Узбекистана. На основе статистических данных за 2023–2025 годы проведён анализ влияния экономической активности женщин на инвестиционную привлекательность регионов. Результаты показывают, что в регионах с высоким уровнем занятости женщин увеличились объёмы инвестиций в сфере услуг, IT, туризма и малого бизнеса. Поддержка женского предпринимательства, развитие профессионального обучения и совершенствование системы социальной защиты рассматриваются как ключевые факторы стабилизации инвестиционной среды и обеспечения устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: занятость женщин, инвестиционный климат, экономическая активность, малый бизнес, сфера услуг, гендерная политика.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ayollar bandligini ta'minlash va ularning iqtisodiy faolligini oshirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezident Sh. Mirziyoyev o'z nutqlarida "Ayollarga e'tibor – jamiyatga e'tibor" tamoyilini ilgari surib, ularning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi rolini kuchaytirish zarurligini ta'kidlab kelmoqda.

Mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy modernizatsiya siyosati hududiy darajada yangi investitsiya loyihalarini yaratish, ayniqsa ayollar ishtirokidagi tadbirkorlik subyektlarini kengaytirish imkoniyatini bermoqda¹.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi", PQ–60-son, 2022-yil 28-yanvar.

Xotin-qizlar bandligini ta'minlash iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida barqaror mehnat bozori shakllanishiga zamin yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, ichki iste'mol talabining oshishi, xizmatlar va ishlab chiqarish sohaslarida yangi loyihalarni yo'lga qo'yish uchun qulay investitsion muhitni shakllantiradi. Bugungi kunda O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida "Ayollar daftari" tizimi joriy qilingan bo'lib, u bandlikni ta'minlashda muhim ijtimoiy mexanizm sifatida samarali ishlamoqda.

Bundan tashqari, "Ayollarni qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini oshirish" milliy dasturi doirasida minglab ayollar yangi kasb-hunarga o'qitilib, o'z bizneslarini yo'lga qo'yimoqda. Prezidentning "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi"da ham ayollarni iqtisodiy jarayonlarga keng jalb etish investitsion siyosatning tarkibiy qismi sifatida belgilangan.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha ayollar ishtirokidagi investitsiyalar tarkibi (2025-yil).²

Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga O'zbekistonda faol tadbirkorlarning 40 foizga yaqini ayollardir³. Bu esa iqtisodiy barqarorlik, soliqlar tortish bazasining kengayishi va mahalliy ishlab chiqarishning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ayollar bandligining oshishi ijtimoiy inklyuzivlikni mustahkamlab, kambag'allik darajasini pasaytirishga xizmat qilmoqda⁴. UNCTAD'ning 2025-yilgi "Digital Economy Report"ida ayollar tadbirkorligi raqamli iqtisodiyotda yangi kapital oqimlarini jalb qilishda muhim omil sifatida baholangan⁵. Jahon bankining "Women, Business and the Law 2024" hisobotida ayollarning iqtisodiy erkinlik darajasi investitsion muhitning barqarorligiga bevosita bog'liq ekanini isbotlab berilgan⁶. Hisobotda O'zbekiston ayollarni iqtisodiy faoliyatga jalb etish bo'yicha eng faol islohotchi davlatlardan biri sifatida e'tirof etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "ayollarni jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi" sifatida e'tirof etgan va ularning iqtisodiy faolligini oshirish zarurligini ta'kidlagan⁷. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Rivojlanish strategiyasida ayollar bandligini oshirish orqali hududlarda yangi investitsiya muhitini shakllantirish vazifasi belgilangan⁸.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan "Ayollar bandligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi"da ham gender yondashuvni investitsion siyosatga integratsiya qilish taklif etilgan. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda ayollar ishtirokidagi kichik biznes subyektlari ulushi 40 foizga yetgan va bu ko'rsatkich investitsion faollikka ijobiy ta'sir ko'rsatgan⁹. Akademik adabiyotlarda ayollar bandligini oshirish faqat ijtimoiy masala emas, balki iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi vosita sifatida baholangan.

2 Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP), Jahon banki hamda muallifning 2023–2025-yillar ma'lumotlari asosida tayyorlagan tahlili. (Ma'lumotlar "Ayollar bandligi va investitsion faollik ko'rsatkichlari" hisobotlari, 2024–2025-yillar.)

3 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. "Ayollar bandligi va tadbirkorligi ko'rsatkichlari", 2024-yil. – www.stat.uz

4 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. "Ayollarni qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini oshirish to'g'risida" qaror, 2023-yil.

5 UNCTAD (2025). Digital Economy Report: Gender Aspects in Entrepreneurship. – Geneva.

6 World Bank (2024). Women, Business and the Law. – Washington, D.C.

7 Shavkat Mirziyoyev. Prezident nutqi, 2024-yil 8-mart. – www.president.uz

8 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi." PQ-60, 2022-yil.

9 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. "Ayollar bandligi va iqtisodiy faolligi", 2024-yil.

Yuldashev va D. Qayumov (2023) o'z maqolalarida ayollar bandligi oshgan hududlarda ichki investitsiya hajmi 1,5–2 barobarga ortishini empirik jihatdan asoslab berganlar¹⁰.

Skandinaviya mamlakatlarida ayollar bandligining yuqori darajasi ularning investitsion reytinglarida ham ijobiy aks etgan. O'zbekiston tajribasida esa ayollarni bandlikka jalb etish orqali mahalliy ishlab chiqarish, xizmatlar va innovatsion startaplar rivojlanmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligi iqtisodiy muvozanat va investitsion xavfsizlikni mustahkamlovchi omilga aylangan. Gender tengligi siyosatining rivojlanishi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi va xorijiy investorlar ishonchini oshiradi.

2023–2025-yillar oralig'ida Toshkent shahrida asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi o'rtacha 14–16 foizga o'sdi, bu ko'rsatkichda ayollar boshchiligidagi kichik biznes subyektlarining hissasi taxminan 12 foizni tashkil etadi¹¹. Bu esa, ayollar faoliyatining nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy barqarorlikda ham muhim rol o'ynayotganini ko'rsatadi. Xotin-qizlar ishtirokidagi loyihalar odatda xizmatlar sohasi, go'zallik industriyasi, ta'lim, turizm, qishloq xo'jaligi va raqamli texnologiyalar yo'nalishida jamlangan. Bu sohalar investitsiyalarni tez aylantiruvchi, risk darajasi past va ijtimoiy foydasi yuqori tarmoqlar hisoblanadi¹².

Ayollar ishtirokidagi startaplar va kichik korxonalar sonining ortishi innovatsion faollikni ham kuchaytirmoqda. Toshkent shahrida 2023–2025-yillar oralig'ida ayollar tomonidan asos solingan IT-startaplar soni 2 barobarga oshgani kuzatilmogda¹³. Bu esa poytaxtda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida xotin-qizlar salohiyatidan samarali foydalanilayotganini bildiradi. Shu bilan birga, "Ayollar daftari" va "Tadbirkor ayol" dasturlari orqali ayollarga ajratilgan imtiyozli kreditlar miqdori 2024-yilda 1,8 trillion so'mni tashkil etdi, bu esa investitsion faollikni yanada rag'batlantirdi¹⁴.

Xotin-qizlar iqtisodiy faolligini oshirish orqali hududlarda barqaror investitsion muhit yaratish mumkin. Ayollar mehnat bozorida faol bo'lishi ishchi kuchi sifati va unumdorligini oshiradi, bu esa mahalliy va xorijiy investorlar uchun ishonchli omilga aylanadi. Ayollar tadbirkorligining rivojlanishi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi, kambag'allikni kamaytiradi va oilaviy daromadlarni oshiradi.

1-jadval. Toshkent shahrida ayollar bandligi va investitsiya faoliyati o'rtasidagi bog'liqlik (2023–2025-yillar)

Yil	Ayollar bandligi darajasi (%)	Ayollar tadbirkorlik subyektlari ulushi (%)	Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar (trln so'm)	Xizmatlar sohasidagi ayollar ulushi (%)	Izoh (tahliliy xulosa)
2023	36,5	32,8	56,1	45,2	Ayollar bandligi oshishi xizmatlar sektori faolligini kuchaytirdi, bu esa investitsiya oqimini rag'batlantirdi.
2024	39,7	38,4	63,8	49,6	"Ayollar daftari" va "Tadbirkor ayol" dasturlari ta'sirida ayollar boshchiligidagi korxonalar soni keskin oshdi.
2025	42,1	41,5	70,2 (prognoz)	52,3	Ayollar iqtisodiy faolligining o'sishi investitsion muhitni barqarorlashtirib, yangi ish o'rinlari yaratishni jadallashtirmoqda.

Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (2023–2025), Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari asosida muallif tahlili.

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2023–2025-yillar oralig'ida ayollar bandligi darajasi 36,5 foizdan 42,1 foizgacha oshgan. Shu davrda ayollar tadbirkorlik subyektlari ulushi 32,8 foizdan 41,5 foizgacha ko'tarilgan bo'lib, bu investitsion muhitni faollashtiruvchi asosiy omil sifatida baholanadi. Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 56,1 trillion so'mdan 70,2 trillion so'mgacha o'sib, o'sish sur'ati 25 foizdan ortiqni tashkil etgan. Xizmatlar sohasida ayollar ulushi 2025-yilga kelib 52,3 foizga yetgan bo'lib, bu hudud iqtisodiyotida ayollar ishtirokidagi sektoral diversifikatsiya jarayonini kuchaytirgan.

10 Yuldashev Sh., Qayumov D. (2023). "Gender omillari va investitsion rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik." Iqtisodiyot va Innovatsiyalar jurnali.

11 Iqtisodiyot va moliya vazirligi. "Hududlarda investitsion faollikni oshirish dasturi", 2024-yil.

12 ADB (Asian Development Bank). "Country Gender Assessment for Uzbekistan", Manila, 2023.

13 UNCTAD. Digital Economy Report 2025: Gender Aspects in Entrepreneurship, Geneva, 2025.

14 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. "Tadbirkor ayol" va "Ayollar daftari" dasturlari natijalari, 2024-yil hisobot.

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sektorlar kesimida ayollar bandligi va investitsion faollik tahlili (2023–2025-yillar)

No	Sektor nomi	Ayollar bandligi ulushi (%)	2025-yilga investitsiyalar hajmi (trln so'm)	2023–2025-yillardagi o'sish sur'ati (%)	Asosiy iqtisodiy tahlil natijasi
1	Sanoat	26,8	92,4	+19,5	Yengil, to'qimachilik va farmatsevtika sohaslarida ayollar ishtiroki ortdi; eksport salohiyati kengaymoqda.
2	Qishloq xo'jaligi	22,1	58,7	+17,3	Ayollar asosan issiqxona, parrandachilik va qayta ishlash loyihalarida faol; kichik investitsiyalar samaradorligi yuqori.
3	Xizmatlar sohasi	49,3	84,5	+28,1	Go'zallik, ta'lim, savdo, transport va turizm tarmoqlarida ayollar ulushi keskin ortib, xizmat sifati yaxshilandi.
4	Savdo va kichik biznes	43,7	66,2	+30,6	Ayollar tadbirkorligi iste'mol talabini oshirib, hududiy iqtisodiy faollikka ijobiy ta'sir ko'rsatdi.
5	Axborot texnologiyalari (IT)	25,4	21,3	+44,8	Ayollar startaplari va IT-markazlari soni 2 barobarga oshdi; raqamli iqtisodiyotda ayollar salohiyati kuchaydi.
6	Turizm va ijodiy industriyalar	34,6	24,7	+26,4	Ayollar tashkil etgan mehmon uylari, ijodiy markazlar va hunarmandchilik loyihalarini investitsion jozibadorlikni oshirdi.

Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, UNDP va Jahon banki hisobotlari asosida muallif tahlili (2023–2025).

Respublikada ayollar bandligining eng yuqori darajasi xizmatlar sohasida (49,3%) va savdo sektorida (43,7%) qayd etilgan. Eng tez o'sish sur'ati axborot texnologiyalari tarmog'ida (44,8%) kuzatilgan bo'lib, bu ayollarni raqamli iqtisodiyotga jalb etish siyosatining samaradorligini ko'rsatadi.

Sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlarida ayollar ishtirokining ortishi ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlab, eksportga yo'naltirilgan loyihalar hajmini kengaytirmoqda. Turizm va ijodiy industriyalarda ayollar faoliyatining kengayishi ijtimoiy bandlikni oshirib, hududlarning madaniy hamda investitsion jozibadorligini kuchaytirgan.

XULOSA

O'zbekiston Respublikasida ayollar bandligini oshirish orqali hududlarning investitsion jozibadorligini kuchaytirish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayollar iqtisodiy faolligining ortishi mamlakat mehnat bozorini barqarorlashtiribgina qolmay, balki yangi investitsion oqimlar uchun ham qulay muhit yaratadi. Ayollar ishtirokidagi tadbirkorlik subyektlari xizmatlar, axborot texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, sanoat va turizm tarmoqlarida faol bo'lib, ularning iqtisodiy faolligi natijasida hududlarda kichik biznes rivojlanmoqda, ichki talab kengaymoqda va ijtimoiy infratuzilma mustahkamlanmoqda. Bu esa investitsion muhit barqarorligini ta'minlovchi eng muhim omillardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Shuningdek, davlat tomonidan ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan "Ayollar daftari", "Tadbirkor ayol" va "Biznes ayollar klublari" kabi dasturlar amaliy natijalar bermoqda. Biroq mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun institutsional, moliyaviy va ma'naviy jihatdan yanada chuqurroq yondashuv talab etiladi.

Ayollarni iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga keng jalb etish O'zbekistonning investitsion salohiyatini oshiradi, barqaror iqtisodiy o'sishning yangi bosqichini ta'minlaydi hamda xalqaro maydonda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy imijini mustahkamlaydi. Shu bois, gender siyosatini investitsion strategiyaga integratsiya qilish respublika miqyosida muhim ustuvor yo'nalish sifatida izchil davom ettirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Oliy Majlisga Murojaatnoma, 2023-yil 20-dekabr. – www.president.uz
- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. 2024-yil 8-mart kuni ayollar bilan uchrashuvdagi nutq. – www.president.uz

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi" to'g'risida PQ–60-sonli qaror, 2022-yil 28-yanvar.
4. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. "Ayollar bandligi va tadbirkorligi ko'rsatkichlari", 2023–2025-yillar ma'lumotlari. – www.stat.uz
5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. "Hududlarda ayollar bandligini ta'minlash va investitsion faollikni oshirish dasturi", 2024-yil.
6. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP). Gender Equality and Inclusive Growth Report: Uzbekistan, New York, 2024.
7. Jahon banki (World Bank). Women, Business and the Law 2024, Washington D.C., 2024.
8. Birlashgan Millatlar Tashkiloti – UNCTAD. Digital Economy Report 2025: Gender Aspects in Entrepreneurship, Geneva, 2025.
9. Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB). Country Gender Assessment: Uzbekistan, Manila, 2023.
10. Yuldashev Sh., Qayumov D. "Gender omillari va investitsion rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik." – Iqtisodiyot va Innovatsiyalar jurnali, 2023-yil, №4.
11. Qodirova M. "Ayollar tadbirkorligining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati." – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy axborotnomasi, 2024-yil.
12. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. "Ayollarni qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini oshirish to'g'risida" qaror, 2023-yil 14-fevral.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
